

Teodora-Doina PAGA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Atelierul de creație și de scriere creativă

CZU 37.091:821.09

Rezumat: *Basmul ocupă un loc important în viața copilului și, implicit, în varietatea (ca gen și specie) de texte literare studiate în școală. El oferă posibilități nelimitate de studiere/interpretare nu numai prin aplicarea unor metode creativ-interactive, dar și datorită atelierelor ca formă de organizare a activității elevilor. Axate pe joc, pe exerciții de imaginație, de creativitate, de asociere, pe fantezie, atelierelor de creație și de scriere creativă contribuie la dezvoltarea gândirii laterale a elevilor, la formarea cititorului.*

Cuvinte-cheie: *competența literar-artistică, atelier, creație, scriere creativă, basm, formare.*

Abstract: *The fairy tale occupies an important place in the child's life and, implicitly, in the variety of literary texts studied in school. It offers unlimited possibilities for studying/interpreting not only through creative-interactive methods, but also through the use of workshops as a form of organized learning activity. Focused on play, on exercises of imagination, creativity, association, fantasy, creation, and creative writing, workshops contribute to the development of students' lateral thinking and their development as readers.*

Keywords: *literary-artistic competence, fairy tale, workshop, creation, creative writing, training.*

Ocupând un loc important în viața copilului și, implicit, în varietatea (ca gen și specie) de texte literare studiate în școală, basmul contribuie esențial la educația literar-artistică a elevului. Constrânși de ideea privind „standardele de performanță” pe care trebuie să le atingă elevii în activitatea școlară, profesorii, de cele mai multe ori, nu reușesc să renunțe la șabloane, neglijând poarta de intrare în sufletului copilului – afectivitatea, care „implică o apreciere, o atitudine pozitivă sau negativă” [1, p. 219], „schitează imediat un început de acțiune, înainte ca o deliberare conștientă să înceapă” [1, p. 220]. Stări afective de scurtă durată, emoțiile determină tipul de relații ale subiectului uman cu un obiect, o situație, un proces etc., fapt ce ar trebui luat în considerare de cadrul didactic, conferind strălucire activității sale. Renunțarea la stereotipuri, aplicarea unei metodologii a creativității, stimularea gândirii laterale a elevilor sunt câteva dintre condițiile optime de aducere a cărții spre cel care învață, de formare a competenței literar-artistice și, implicit, a cititorului/interpretului. În această ordine de idei, Constantin Șchiopu atrage atenția asupra faptului că „preocupările învățământului privind cultivarea funcției formativ-artistice în receptarea literaturii trebuie să fie orientate nu numai în direcția a ceea ce trebuie să știe elevul, ce trebuie să învețe, ci, mai ales, cum receptează și exprimă el semnificația și valoarea literară a textului, cum reacționează el spontan și independent în contact cu literatura” [4, p. 7].

Cât privește basmul/povestea, înseși caracteristicile speciei oferă posibilități enorme de aplicare a unei metodologii interactive și creative atât la nivel de metode și procedee didactice, cât și, mai ales, la cel de forme de organizare a activității elevilor. Subliniind că „modernizarea învățământului impune nu numai o metodologie care să fie axată pe acțiune operatorie, dar și noi forme de organizare a activității elevilor, care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, imaginației și creativității, să le motiveze demersul formativ” [6, p. 42], Marcela Vilcu insistă pe conceptul de *lecție netradițională*, „o formă de organizare, cu un scop bine definit, a procesului de învățământ, neordinară ca structură de la o variantă la alta, ce reneagă algoritmul și fărâmițează structura unitară a activității tradiționale a elevilor și profesorului, inclusiv la nivelul formelor de organizare a corelațiilor „profesor-elev”, „elev-elev”, „elev-opera literară”, și ale cărei elemente sunt un produs al fanteziei cadrului didactic și al elevilor, al măiestriei și competențelor acestora” [6, p. 45]. O altă cercetătoare, Valentina Popova, conceptualizează un model teoretic de studiere de către elevi a noțiunilor de teorie literară în cadrul unor ateliere de creație [3, p. 128].

Optând pentru ateliere ca formă de organizare a activității elevilor, profesorul va ține cont de următoarele precepte: a) jocul reprezintă o „anticipare și pregătire în vederea depășirii dificultăților pe care le ridică viața” [2, p. 11]; b) atelierelor de creație și de scriere creativă, axate pe joc, pe exerciții de imaginație, de asociere, pe fantezie, contribuie la dezvoltarea gândirii laterale a elevilor, la formarea cititorului; c) basmul ca specie literară foarte îndrăgită de școlarii mici oferă posibilități nelimitate de studiere/interpretare nu numai prin aplicarea unor metode creativ-interactive, dar și datorită atelierelor ca formă de organizare a activității.

Metodologia aplicată în cadrul atelierelor vizează un șir de activități realizate în funcție de temă, de obiectivele urmărite, de metodele utilizate. Atelierelor se vor desfășura în cadrul lecțiilor de limba și literatura română, de

comunicare și ca demers extracurricular. Timpul alocat pentru fiecare activitate va depinde de complexitatea obiectivelor trasate, a textului literar studiat și poate varia de la 20 de minute până la una sau două lecții. Mai jos propunem mai multe sugestii în vederea conceperii, organizării și desfășurării activității în cadrul câtorva tipuri de ateliere, prin care se urmărește formarea competenței literare a elevilor prin valorificarea basmului.

ATELIERUL 1. Recunoaștem și restabilim basmele **Activitatea 1. Acțiunea basmului**

Obiective: să recunoască întâmplările atestate într-un basm; să identifice întâmplarea lipsă din șirul propus; să restabilească succesiunea întâmplărilor; să argumenteze importanța fiecărei întâmplări în acțiunea basmului.

Metode: exercițiul de identificare, exercițiul de restabilire, banda desenată, mozaicul/puzzle, lectura în lanț, relatarea orală.

Mod de aplicare: a) Profesorul le propune elevilor o bandă desenată cu întâmplări dintr-o poveste citită de ei, din care lipsește fie deznodământul, fie orice alt element al acțiunii (în alte cazuri, poate recurge la un text necunoscut de elevi). b) Elevii analizează imaginile benzii și identifică întâmplarea lipsă (dacă se recurge la un text necunoscut, elevii pot sugera o variantă a întâmplării omise, care, ulterior, va fi comparată cu cea din textul propus). c) Fiecare grup identifică fragmentul/întâmplarea omisă, pe care ulterior o va citi cu voce sau o va relata, argumentând importanța acesteia în desfășurarea acțiunii.

Activitatea 2. Personajele basmului

Obiective: să numească personajele basmului; să le clasifice în pozitive și negative; să argumenteze rolul personajelor în acțiune; să-și exprime argumentat opiniile cu privire la comportamentul, faptele personajelor; să caracterizeze personajele în funcție de rol/funcția atribuită.

Metode: exercițiul de comparare, simularea întâlnirii cu personajul, piramida, jocul de rol.

Mod de aplicare 1: a) Elevii identifică în lista propusă de profesor personajul intrus și comportamentul acestuia. b) Elevii își argumentează opțiunile.

Mod de aplicare 2: a) Profesorul le propune elevilor mai multe replici ale personajelor din basmul studiat. b) Elevii recunosc personajele după replică. c) Elevii numesc situațiile în care sunt rostite replicile. d) Elevii clasifică personajele în bune-rele/pozitive-negative.

ATELIERUL 2. Creăm/inventăm povești

Activitatea 1. Povești alcătuite în baza unui plan de idei și/sau a unui început dat

Obiective: să alcătuiască o poveste în baza unui plan de idei propus de profesor sau a unui început dat; să argumenteze importanța fiecărei întâmplări în acțiune și a deznodământului basmului; să utilizeze formulele narrative caracteristice basmelor; să-și exprime argumen-

tat opinia cu privire la personajele create și rolul atribuit (erou, adversar, ajutoare etc.).

Metode: scrierea creativă, exercițiul de asociere, experimentul de gândire, problematizarea.

Mod de aplicare: a) Profesorul propune un început pentru o poveste și un plan de idei. b) Elevii citesc începutul și, conform planului de idei, alcătuiesc un text. c) Se discută textele.

Activitatea 2. Hai să inventăm o poveste

Obiective: să creeze o poveste ținând cont de caracteristicile de fond ale acesteia: lupta dintre bine și rău, binele învinge răul, personaje reale/fantastice, ajutoare, învingerea obstacolelor, formule inițiale, mediane, finale etc.; să argumenteze componentele de structură ale operei: întâmplări, personaje, titlu, formule narative; să explice argumentat finalul; să-și expună atitudinea față de cele relatate și personaje; să numească stările trăite în procesul de creare a poveștii.

Metode: scrierea creativă, jocul didactic, exercițiul de asociere, problematizarea, puzzle-ul.

Mod de aplicare: a) Profesorul discută cu elevii, în baza unui poster, tiparul narativ al unei povești: formula inițială; prezența forței malefice; încercarea protagonistului de a soluționa problema; rezolvarea problemei; formula finală. b) Profesorul propune mai multe cuvinte-reper pentru crearea poveștii: *peste nouă mări și țări, atunci, deodată, în acel moment, la răsăritul soarelui, a apărut, merse cât merse, în sfârșit* etc. c) Profesorul începe povestea: „A fost odată ca niciodată...” d) Un elev continuă enunțul (de ex.: „...un împărat și o împărăteasă, care nu aveau copii”, „...un om sărac, care avea un fecior...” etc.). e) Fiecare elev, pornind de la enunțul precedent, continuă povestea în funcție de propria imaginație (dacă se lucrează în grupuri, fiecare va continua povestea de câte ori îi va veni rândul prin rotație). f) Povestea se va termina cu formula: „Am încălecat pe-o șarpe și v-am spus povestea așa”. g) Textul poate fi consemnat de profesor ori poate fi înregistrat cu telefonul. j) În final, profesorul citește textul alcătuit/elevii ascultă înregistrarea. i) Elevii redactează textul (pot face și modificări de conținut). k) Se discută textul din perspectiva componentelor de structură: întâmplări, personaje, mesaj, formule etc.

ATELIERUL 3. Dramatizarea poveștilor

Activitatea 1. Etapa de pregătire a dramatizării

Obiective: să identifice în text și să aprecieze unele comportamente, replici ale personajelor; să caracterizeze personajele; să pătrundă în psihologia personajelor; să explice complexitatea problemelor cu care se confruntă protagonistul.

Metode: jocul de rol, exercițiul de identificare, dramatizarea, lectura ghidată, discuția colectivă/dezbaterea.

Mod de aplicare: a) În grupuri sau perechi, elevii aleg un fragment din text (cu dialog), pe care urmează să-l dramatizeze. Dacă profesorul decide ce secvențe vor fi

înscenate, el pune la dispoziția elevilor lista respectivă (mai multe grupuri pot alege același fragment). b) Fiecare distribuție decide asupra detaliilor privind recuzita, jocul actoricesc (intonații, gesturi, mimică, mișcare scenică etc.). c) Profesorul inițiază o discuție despre fragmentele ce urmează a fi puse în scenă: circumstanțele în care se desfășoară acțiunea, participanții la acțiune, rolul fiecărui participant (ajutoare, forța binelui, forța răului etc.). d) Elevii exersează în grupuri rolurile (lectura expresivă). e) Acasă, elevii învață pe de rost replicile.

Activitatea 2. Etapa de reprezentare

Mod de aplicare: a) Fiecare distribuție prezintă fragmentul său, care, de regulă, durează cel mult trei minute; b) Restul elevilor au statutul de spectatori, urmând să se comporte ca atare (să aplaude, să exclame).

Activitatea 3. Analiza și evaluarea dramatizării

Mod de aplicare: a) Elevii sunt incluși într-o discuție axată pe următoarele subiecte-întrebări: *Cât de greu/ușor le-a fost să interpreteze rolul?, Ce emoții au trăit în timpul jocului?, Ce cred despre personaj, judecând după replicile, comportamentul acestuia din situația respectivă?, Care dintre distribuții a fost mai interesantă, mai convingătoare?* etc. b) Sunt formulate concluzii referitoare la întâmplările acțiunii, la personaje etc.

Activitatea 4. Înscenarea integrală a basmului

Mod de aplicare: a) Vor fi parcurse aceleași etape (pregătitoare, de reprezentare, de discuții), doar că pentru primele două va fi alocat mai mult timp. b) Elevii prezintă înscenarea în fața colectivului școlii/părinților.

ATELIERUL 4. Carnavalul personajelor

Activitatea 1. Etapa de pregătire pentru carnaval

Obiective: să numească mai multe personaje din basmele citite; să-și argumenteze opțiunea pentru un anumit personaj; să decidă asupra detaliilor de costum; să identifice în text replica pe care o va rosti în cadrul carnavalului și să-și argumenteze alegerea; să exerseze lectura expresivă a replicii.

Metode: lectura cognitivă, lectura expresivă, exercițiul de identificare, situația-problemă cu variante de răspuns.

Mod de aplicare: a) Fiecare elev scrie o listă de personaje din basmele citite, alegând unul și motivând opțiunea (personajele pot fi propuse și de profesor). b) Elevii identifică în basm detalii de vestimentație, făcând în caiet notițele necesare (dacă acestea lipsesc, profesorul va iniția o discuție în vederea stabilirii vestimentației conform rolului și tipului uman pe care îl reprezintă personajul: vârstă, ocupație, gen, trăsături de caracter).

Activitatea 2. Desfășurarea carnavalului

Obiective: să recunoască personajul și opera; să raporteze personajul la o categorie de vârstă (copil, matur, bătrân) și socială (împărat, om nevoiaș, boier etc.); să argumenteze în baza replicii rostite în timpul carnavalului o trăsătură de caracter a personajului și situația vizată; să se raporteze

emoțional-afectiv la personaje și să argumenteze.

Metode: jocul de rol, lectura expresivă, exercițiul de recunoaștere/identificare, situația-problemă.

Mod de aplicare: a) „Personajele” fac un tur prin sală (parada costumelor/personajelor). b) Fiecare personaj, într-un moment al carnavalului, își rostește replica (în cazul în care sunt două sau mai multe personaje din aceeași operă, ele pot rosti replicile lor în cadrul unui dialog). c) Participanții la carnaval numesc personajul, opera și situația în care a fost rostită replica. d) Elevii numesc și alte momente interesante din operă legate de personajul dat.

Activitatea 3. Debrifare

Obiective: să comenteze rolul vestimentației, al replicii în recunoașterea personajului; să numească problema cu care se confruntă personajul; să raporteze comportamentul la un anumit tip (exemplar, demn de urmat, condamnat etc.); să-și exprime atitudinea față de personaj; să clasifice personajele în bune și rele; să identifice personajul favorit, argumentând opțiunea; să formuleze concluzii.

Metode: convorbirea euristică, dezbateră, problematizarea, PRES.

Mod de aplicare: a) Elevii argumentează atributele vestimentare alese și opțiunea pentru o anumită replică. b) Elevii își exprimă opiniile privind vestimentația colegilor (corespunde/nu corespunde statutului și rolului, contribuie/nu contribuie la caracterizarea personajului etc.), replicile rostite (replică-cheie, replică memorabilă etc.). c) Fiecare elev aderă, conform propriei înțelegeri, la unul dintre cele două grupuri („personaje bune”, „personaje rele”), explicând alegerea. d) Elevii argumentează care este personajul lor favorit dintre participanții la carnaval. e) Sunt formulate concluziile finale privind personajele basmelor.

ATELIERUL 5. Basm, culoare, muzică

Activitatea 1. Basm – culoare

Obiective: să relaționeze/identifice și să compare mijloacele de exprimare a unor atitudini, idei în textul artistic și în arta plastică; să asocieze unele întâmplări, fapte, personaje, finalul poveștii etc. cu anumite culori și să argumenteze; să expună prin desen o întâmplare din basm, argumentându-și opțiunea; să compare ilustrații la aceeași operă/fragment.

Metode: exercițiul de asociere, exercițiul de comparare, dezbateră.

Mod de aplicare: a) Profesorul le propune elevilor mai multe ilustrații la același text/fragment de text, incluzându-i într-o discuție în baza următoarelor întrebări-sarcini: *Ce întâmplare, personaj sunt surprinse de pictor?, De ce pictorul a optat anume pentru această întâmplare/personaj?, Ce culori a folosit?, De ce anume acestea?, Care ilustrație este mai expresivă?* etc. b) Elevii sunt îndemnați să ilustreze o întâmplare din text, lucrările lor fiind ulterior expuse pentru a fi examinate. d) Elevii își expun opiniile privind modul

în care autorii desenelor au reușit să surprindă esența întâmplării, stările personajelor etc.

Activitatea 2. *Basm – muzică*

Obiective: să relaționeze cele două arte; să selecteze piese/fragmente muzicale adecvate pentru dramatizarea, ecranizarea unei povești și să argumenteze opțiunea; să argumenteze utilizarea fragmentului/piese muzicale ca fundal pentru lectura expresivă a textului/fragmentului ales din lista propusă de profesor.

Metode: compararea, conversația, lectura expresivă.

Mod de aplicare: a) Elevii ascultă câteva fragmente muzicale selectate de profesor în vederea alegerii unuia ca fundal pentru lectura expresivă/dramatizarea, ecranizarea textului. b) Elevii aleg din această listă (fie pot alege piesa muzicală ajutați de părinți) 1-2 fragmente/piese muzicale în funcție de atmosfera textului, de întâmplarea relatată și de forma de activitate (dramatizare, ecranizare, lectură expresivă, relatare etc.). c) Elevii exersează lectura expresivă a operei, folosind ca fundal fie piesa aleasă, fie mai multe variante, în final optând pentru cea mai adecvată. d) Elevii își exprimă opiniile privind fundalul muzical, la importanța acestuia pentru accentuarea mesajului basmului. e) Elevii formulează concluzii referitoare la relația „arta cuvântului/dramatizarea/ecranizarea – arta muzicală”.

ATELIERUL 6. *Ecranizarea basmului*

Activitatea 1. *Vizionarea de ecranizări ale basmelor*

Obiective: să relaționeze cele două arte, literatura și cinematografia; să-și exprime opiniile cu privire la fidelitatea/infidelitatea „text-film”; să formuleze opinii cu privire la mijloacele de expresie ale scriitorului și regizorului; să argumenteze avantajele de abordare a temei prin arta filmului și a cuvântului; să argumenteze rolul episodului în acțiunea basmului; să-și exprime impresiile de lectură și cele rezultate din vizionarea filmului.

Metode: dezbaterea, problematizarea, exercițiul-sarcină de comparare, analiza.

Mod de aplicare: a) Elevii vizionează filmul și își exprimă impresiile de lectură și cele provocate de film. b) Elevii se pronunță asupra fidelității/infidelității „text-film”, cu referire la întâmplări, personaje, deznodământ etc. c) Elevii argumentează avantajele/dezavantajele abordării temei în textul literar și în film, insistând asupra unor mijloace de expresie caracteristice fiecăreia dintre cele două arte. d) Elevii își expun părerea referitor la personaje, insistând asupra comportamentului, replicilor, tipului de relații ale personajului cu alți participanți în acțiune.

Activitatea 2. *Ecranizarea de către copii a unor basme*

Obiective: să formuleze tema filmului planificat; să aleagă întâmplări din operă și să argumenteze rolul fiecăreia în constituirea acțiunii filmului; să caracterizeze personajele; să argumenteze rolul personajelor secundare, episodice în acțiune; să formuleze concluzii

cu privire la filmul „turnat” de ei.

Metode: jocul de rol, experimentul de gândire, problematizarea, puzzle, conversația.

Mod de aplicare: a) Elevii alcătuiesc o listă de întâmplări ce vor fi incluse în acțiunea filmului, argumentând importanța fiecăreia. b) Ei propun variante de aranjare a întâmplărilor, argumentând importanța ordinii episoadelor. c) Elevii propun nume de artiști, colegi, cunoscuți, rude etc. care vor interpreta un rol sau altul, motivându-și opțiunile. d) Profesorul include elevii într-o discuție despre modalitățile de rostire a replicilor de către personaje: intonație, accente logice, pauze. e) Elevii discută despre produsul lor cinematografic. f) Dacă povestea există în variantă cinematografică, elevii vizionează filmul, după care îl compară cu varianta verbală creată de ei.

În concluzie: Standardele educației literar-artistice, care nu sunt altceva decât niște valori proiectate a fi atinse, trebuie să derive din principiul libertății în educație, acesta, la rândul lui, în cazul artelor, implicit al literaturii, fiind garantul receptării operei artistice, în funcție de statutul receptorului ca cel de-al doilea subiect, re-creator al mesajului operei, și de subiect care nu numai comunică, dar care se și comunică. Anume acest statut al receptorului impune, de multe ori, în cazul artelor, depășirea standardelor și stereotipurilor acceptate. Or, dincolo de afirmația lui Tudor Vianu, conform căreia în creație-receptare pot fi formulate norme care trebuie să putem introduce o anumită ordine rațională și sistematică în viața noastră artistică” [5, p. 45], în cazul receptării literaturii, competențele literar-artistice, comportamentele literare, atitudinile, aptitudinile, motivele pentru activitatea literară, varietatea formelor de comunicare literară, imaginația recreatoare etc. ale elevilor sunt, de fapt, valori ale educației literar-artistice. Devenite achiziții ale elevilor, acestea, la rândul lor, pot fi și criteriile de evaluare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cosmovici A. Psihologie generală. Iași: Polirom, 1996. 253 p.
2. Petean A., Petean M. Ocolul lumii în 50 de jocuri creative. Cluj-Napoca: Limes, 2010. 212 p.
3. Popova V. Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic. Teză de doctor în științe ale educației. Pe: <https://slink.ro/Zmrc6> (Accesat la 21.09.2024)
4. Șchiopu C. Metodica predării literaturii. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2009. 332p.
5. Vianu T. Introducere în teoria valorilor. București: Minerva, 1979. 176 p.
6. Vilcu M. Educația literar-artistice și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale. Teza de doctor în științe ale educației. Chișinău. 2021. Pe: <https://slink.ro/oXIGC> (Accesat la 21.09.2024)